
Advancing Urban Transformation Towards Sustainability through Decision-Making Processes

Written by Ticiana Ponte^a, Filipe Teles^a, and Alexandra Polido^a.

^aResearch Unit on Governance, Competitiveness and Public Policies (GOVCOPP), Department of Social, Political and Territorial Sciences (DCSPT), University of Aveiro.

Synopsis

This document presents the research findings and recommendations to assist policymakers and stakeholders involved in urban decision-making processes regarding policies, plans, and programs aimed at transforming urban systems toward sustainability.

Problem

There is an urgent need to accelerate the transformation of urban systems towards sustainability. However, local governance, particularly through urban decision-making processes, frequently reinforces unsustainable urban development models, deepening ecological crises and social inequalities.

Policy brief #2

21 March 2025

Version: Final | Bilingual edition (Portuguese/English)

About the study

This study employs an integrative literature review in the fields of urban sustainability transition and transformation research. A total of one hundred and six scientific peer-reviewed articles with high impact from the SCOPUS database were analyzed using in-depth content analysis. The primary goal was to identify and examine the key agency features that emerge from the interactions and linkages among various actors involved in urban decision-making processes related to policies, plans, and programs aimed at urban sustainability transformation. These features shed light on how actors influence or shape these decision-making processes, either facilitating or obstructing the desired transformation toward urban sustainability. The identified key agency features include awareness, collaboration and partnership, legitimacy and trust, leadership, learning, information and knowledge, place, power, resources, shared vision, and willingness and commitment.

Context

There is a common consensus that cities play a crucial role in addressing sustainability and resilience challenges at both local and global levels. An urgent transformation toward sustainable urban systems is necessary (von Wirth et al. 2019). This reality pressures local governance as conventional models continue to create and perpetuate unsustainable urban development paths, struggling to address the seriousness and urgency of sustainability issues (Bai et al., 2022).

Additionally, new local governance arrangements should include a variety of interconnected actors, practices, cultures, and places in the decision-making processes of policies, plans, and programs to effectively advance the urban transformation toward sustainability (Wolfram, Borgström, and Farrelly 2019).

The growing complexity of urban decision-making processes requires a clearer understanding of the roles played by the different actors involved. City governments are just one of many actors that interact in these processes. Furthermore, there is a knowledge gap concerning which agency features—actors' form, ability, and capacity to connect, organize, engage, act, and influence urban decision-making processes—are most relevant for advancing a transformation toward sustainability in urban systems.

Results

The following agency features are key factors for advancing a transformation toward sustainability in urban systems through decision-making processes, providing the foundation for policy recommendations:

Awareness

Actors must recognize the urgent need for urban transformation toward sustainability, fully acknowledging the environmental and social issues at stake. Equally important is their belief in their capacity to influence decision-making processes. This approach can encourage greater citizen engagement, foster active participation, and increase societal support for urban sustainability.

Collaboration and Partnership

Collaboration and partnership are crucial for securing endorsement and ensuring the effective implementation of decisions. Local government and citizen collaboration can improve citizen engagement, helping to disrupt unsustainable urban development. Strong and effective collaboration among decision-makers, developers, and local communities promotes sustainability through learning and translation.

Leadership

Transformative leadership plays a pivotal role in mobilizing resources and integrating diverse visions and narratives, balancing deficiency and leading to synergies that help to overcome barriers.

Learning, information, and knowledge

Building knowledge needs a learning process facilitated by a continuous flow of information and ideas among various actors. However, improving access to information does not ensure progress in urban sustainability. A transformation towards sustainability requires a flexible learning approach and knowledge co-creation that facilitates sharing insights among actors. For knowledge to effectively enhance public engagement and informed decision-making, it must be relevant and understandable to all involved.

Legitimacy and Trust

Lack of trust can hinder support and resource allocation due to unresolved disagreements on sustainability perspectives, creating barriers to decision-making and raising transparency concerns.

Place

Place shapes a community's characteristics and needs, encompassing institutional thickness, leadership, and a shared vision. It catalyzes transformation by facilitating engagement among diverse groups and linking a shared sustainability vision to an actual location. This fosters new relationships and meanings develop, enabling learning and leading to new narratives and knowledge.

Power

It is essential to understand how power is utilized, distributed, and influenced by both internal and external factors in decision-making processes, and how these affect outcomes.

Resources

The lack of adequate resources is a significant barrier to community inclusion and empowerment. A significant resource increase will enhance relationships among actors and advance their skills and knowledge.

Shared vision

Sustainability transformation relies on a long-term shared vision for a city, requiring collaboration among diverse viewpoints, interests, time frames, investments, and goals.

Willingness and Commitment

Public and political commitment is crucial for integrating sustainability into decision-making. Effectively translating participative decision-making into action is essential for maintaining both short and long-term commitment.

Policy recommendations

In decision-making processes aimed at a transformation toward sustainability in urban systems, local governments, and other responsible stakeholders should consider the following recommendations:

1. Raise awareness

Promote workshops or discussion sessions to enhance actors' awareness about the importance of sustainability and the capacity of the decision-making process to address local environmental and social issues. These initiatives must empower actors, including citizens, to recognize their potential to influence decision-making.

2. Foster collaboration and partnership

Foster and establish channels for collaboration and partnership between local government, organizations, community groups, educational institutions, developers, and other stakeholders, strengthening ties among actors involved in decision-making.

3. Advance leadership

Advance leadership by empowering key individuals as change agents, encouraging open dialogue, providing leadership training and support, and recognizing diversity and innovative ideas.

4. Develop knowledge through a learning process and information flow

Establish a continuous flow of information and enhance capacity through flexible learning methods, such as interactive and inclusive workshops, seminars, and platforms where citizens can share their views while encouraging interactions among diverse actors to develop and share knowledge.

5. Build legitimacy and trust

Involve diverse local actors and consider community needs and ideas in the early decision-making stages. Also, decisions and justifications should be clearly communicated to the actors involved, ensuring public access to relevant information and documents and providing regular feedback through multiple channels.

6. Recognize place

Recognize the characteristics and needs of specific places by actively working and engaging in decision-making with initiatives, communities, businesses, and diverse groups rooted in those places.

7. Understand and balance power

Empower citizens and practitioners to counteract power imbalances in decision-making by valuing diverse opinions and including individuals from various backgrounds, expertise, and perspectives to reduce the dominance of any single group. Also, it is crucial to educate decision-makers about unconscious biases in power relations to promote equitable decision-making practices.

8. Provide resources

Provide tailored and purposeful resources, including skills, expertise, and organizational, technological, and financial support, to address the specific needs of various actors involved in decision-making processes.

9. Create a shared vision

Create a long-term shared vision among actors involved by organizing comprehensive visioning workshops and brainstorming sessions to collectively define urban sustainability goals and prioritize relevant policies early in decision-making processes.

10. Ensure willingness and commitment

Make participatory processes meaningful by effectively incorporating diverse views and opinions into decision-making and translating them into action. Also, ensure a long-term commitment from all actors, regardless of changes in local government.

Policy brief #2

21 March 2025

Version: Final | Bilingual edition (Portuguese/English)

Original study

Ponte, T., Teles, F., & Polido, A. (2025). Identifying and exploring ‘agency features’ in decision-making processes aimed at urban sustainability transformation. *Urban Research & Practice*, 1–32. DOI: 10.1080/17535069.2025.2483242

Acknowledgments

This work was funded by Portuguese national funds through FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., under the project PTDC/GES-URB/0804/2020 (doi.org/10.54499/PTDC/GES-URB/0804/2020). GOVCOPP is funded by Portuguese national funds through FCT (UIDB/04058/2020) + (UIDP/04058/2020). CENSE is funded by Portuguese national funds through FCT (strategic project UIDB/04085/2020). Alexandra Polido is funded by Portuguese national funds through FCT (Ref. CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021; doi: 10.54499/CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021).

More information can be found on our website: <http://envision.web.ua.pt/>

References

Bai, Xuemei, Anders Bjørn, Şiir Kılış, Oscar Sabag Muñoz, Gail Whiteman, Holger Hoff, Lauren Seaby Andersen, and Johan Rockström. 2022. “How to Stop Cities and Companies Causing Planetary Harm.” *Nature* 609 (7927): 463–66. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-02894-3>.

Wirth, Timo von, Lea Fuenfschilling, Niki Frantzeskaki, and Lars Coenen. 2019. “Impacts of Urban Living Labs on Sustainability Transitions: Mechanisms and Strategies for Systemic Change through Experimentation.” *European Planning Studies* 27 (2): 229–57. <https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1504895>.

Wolfram, Marc, Sara Borgström, and Megan Farrelly. 2019. “Urban Transformative Capacity: From Concept to Practice.” *Ambio* 48 (5): 437–48. <https://doi.org/10.1007/s13280-019-01169-y>.

Promovendo a transformação urbana para a sustentabilidade através dos processos de tomada de decisão

Escrito por Ticiania Ponte^a, Filipe Teles^a, e Alexandra Polido^a.

^a Unidade de Investigação sobre Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território (DCSPT), Universidade de Aveiro.

Sinopse

Este documento apresenta os resultados da pesquisa e recomendações para auxiliar os formuladores de políticas e as partes interessadas envolvidas nos processos de tomada de decisão urbana em relação a políticas, planos e programas que visam transformar os sistemas urbanos para a sustentabilidade.

Problema

Há uma necessidade urgente de acelerar a transformação dos sistemas urbanos em direção à sustentabilidade. No entanto, a governança local, particularmente por meio de processos de tomada de decisão urbana, frequentemente reforça modelos de desenvolvimento urbano insustentáveis, aprofundando crises ecológicas e desigualdades sociais.

Policy brief #2

21 março 2025

Versão: Final | Versão bilingue Português/Inglês

Sobre o Estudo

Este estudo emprega uma revisão integrativa da literatura nos campos de pesquisa de transição e transformação para a sustentabilidade urbana. Um total de cento e seis artigos científicos revisados por pares, com alto impacto do banco de dados SCOPUS, foram examinados usando análise de conteúdo. O objetivo principal era identificar e investigar os principais fatores de agência que emergem das interações e ligações entre os vários atores envolvidos em processos de tomada de decisão urbana relacionados a políticas, planos e programas que visam a transformação para a sustentabilidade urbana. Essas características lançam luz sobre como os atores influenciam ou moldam esses processos de tomada de decisão, facilitando ou obstruindo a transformação desejada em direção à sustentabilidade urbana. Os principais fatores de agência identificados incluem conscientização, colaboração e parceria, legitimidade e confiança, liderança, aprendizado, informação e conhecimento, lugar, poder, recursos, visão compartilhada e vontade e comprometimento.

Contexto

Há um consenso de que as cidades desempenham um papel crucial no enfrentamento dos desafios de sustentabilidade e resiliência nos níveis local e global. Uma transformação urgente em direção a sistemas urbanos mais sustentáveis é necessária (von Wirth et al. 2019). Essa realidade pressiona a governança local, pois os modelos convencionais continuam a criar e perpetuar caminhos de desenvolvimento urbano insustentáveis, esforçando-se para lidar com a seriedade e a urgência relacionadas às questões de sustentabilidade (Bai et al., 2022).

Além disso, novos arranjos de governança local devem incluir uma variedade de atores, práticas, culturas e lugares interconectados nos processos de tomada de decisão de políticas, planos e programas para efetivamente avançar a transformação urbana para a sustentabilidade (Wolfram, Borgström e Farrelly 2019).

A crescente complexidade dos processos de tomada de decisão urbana requer uma compreensão mais clara dos papéis desempenhados pelos diferentes atores envolvidos. Os governos municipais são apenas um dos muitos atores que interagem nesses processos. Além disso, há uma lacuna de conhecimento sobre quais características da agência — forma, habilidade e capacidade dos atores de conectar, organizar, engajar, agir e influenciar os processos de tomada de decisão urbana — são mais relevantes para avançar uma transformação para a sustentabilidade nos sistemas urbanos.

Resultados

Os seguintes fatores de agência são características-chave para promover uma transformação para a sustentabilidade em sistemas urbanos por meio de processos de tomada de decisão, fornecendo a base para recomendações de políticas:

Conscientização

Os atores devem reconhecer a urgente necessidade de transformação urbana para a sustentabilidade, reconhecendo plenamente as questões ambientais e sociais em jogo. Igualmente importante é a crença em sua capacidade de influenciar os processos de tomada de decisão. Essa abordagem pode encorajar maior engajamento dos cidadãos, fomentar a participação ativa e aumentar o apoio social à sustentabilidade urbana.

Colaboração e Parceria

A colaboração e a parceria são cruciais para garantir o suporte e a implementação efetiva das decisões. A colaboração entre governo local e cidadãos pode melhorar o engajamento dos cidadãos, ajudando a interromper o desenvolvimento urbano insustentável. A colaboração forte e efetiva entre tomadores de decisão, desenvolvedores e comunidades locais promove a sustentabilidade por meio do aprendizado e interpretação das diferentes ideias.

Liderança

A liderança transformadora desempenha papel fundamental na mobilização de recursos e na integração de diversas visões e narrativas, equilibrando deficiências e gerando sinergias que ajudam a superar barreiras.

Aprendizado, informação e conhecimento

A construção do conhecimento precisa de um processo de aprendizagem facilitado por um fluxo contínuo de informações e ideias entre vários atores. Melhorar o acesso à informação não garante o progresso na sustentabilidade urbana. Uma transformação para a sustentabilidade requer uma abordagem de aprendizagem flexível e cocriação de conhecimento que facilite o compartilhamento de ideias entre os atores. Para que o conhecimento melhore efetivamente o engajamento público e a tomada de decisões informadas, ele deve ser relevante e compreensível para todos os envolvidos.

Legitimidade e Confiança

A falta de confiança pode dificultar o suporte e a alocação de recursos devido a divergências não resolvidas sobre questões de sustentabilidade, criando barreiras à tomada de decisões e levantando preocupações com a transparência.

Lugar

O lugar molda as características e necessidades de uma comunidade, abrangendo 'espessura institucional', liderança e uma visão compartilhada. O lugar catalisa a transformação ao facilitar o engajamento entre grupos diversos e vincular uma visão de sustentabilidade compartilhada a um local real. Isso promove novos relacionamentos e constrói significados, permitindo o aprendizado e levando a novas narrativas e conhecimento.

Poder

É essencial entender como o poder é utilizado, distribuído e influenciado por fatores internos e externos nos processos de tomada de decisão e como eles afetam os resultados desses processos.

Recursos

A falta de recursos adequados é uma barreira significativa à inclusão e ao empoderamento da comunidade. O aumento significativo de recursos melhora os relacionamentos entre os atores e desenvolve suas habilidades e conhecimentos.

Visão compartilhada

A transformação para a sustentabilidade depende de uma visão compartilhada de longo prazo para uma cidade, exigindo colaboração entre diversos pontos de vista, interesses, prazos, investimentos e objetivos.

Vontade e Comprometimento

O comprometimento público e político é crucial para integrar a sustentabilidade à tomada de decisão. Traduzir a tomada de decisão participativa em ação efetiva é essencial para manter o comprometimento de curto e longo prazo.

Recomendações de políticas

Nos processos de tomada de decisão que visam uma transformação para a sustentabilidade nos sistemas urbanos, os governos locais e outras partes interessadas responsáveis devem considerar as seguintes recomendações:

1. Aumentar a conscientização

Promover workshops ou sessões de discussão para aumentar a conscientização dos atores sobre a importância da sustentabilidade e a capacidade do processo de tomada de decisão de abordar questões ambientais e sociais locais. Essas iniciativas devem capacitar os atores, incluindo cidadãos, a reconhecer seu potencial de influenciar a tomada de decisão.

2. Promover a colaboração e a parceria

Promover e estabelecer canais de colaboração e parceria entre governo local, organizações, grupos comunitários, instituições educacionais, empreendedores, e outras partes interessadas, fortalecendo os laços entre os atores envolvidos na tomada de decisões.

3. Promover a liderança

Promover a liderança capacitando indivíduos-chave como agentes de mudança, incentivando o diálogo aberto, fornecendo treinamento e suporte, e reconhecendo a diversidade e as ideias inovadoras.

4. Desenvolver o conhecimento por processo de aprendizagem e fluxo de informações

Estabelecer um fluxo contínuo de informações e fortalecer a capacidade dos envolvidos por meio de métodos de aprendizagem flexíveis, como workshops interativos e inclusivos, seminários e plataformas que permitam aos cidadãos compartilhar suas opiniões. Ao mesmo tempo, incentivar a interação entre diversos atores, promovendo o desenvolvimento e compartilhamento de conhecimento.

5. Construir legitimidade e confiança

Engajar diversos atores locais e incorporar as necessidades e ideias da comunidade desde os estágios iniciais da tomada de decisão. Ademais, as decisões e suas justificativas devem ser comunicadas de forma clara aos atores envolvidos, garantindo acesso público às informações e documentos relevantes, além de fornecer feedback contínuo por meio de vários canais.

6. Valorizar o lugar

Reconhecer as características e necessidades de lugares específicos, atuando de forma ativa e se envolvendo na tomada de decisões junto a iniciativas, comunidades, empresas e grupos diversos enraizados nesses lugares.

7. Entender e equilibrar o poder

Empoderar os cidadãos e profissionais técnicos para equilibrar as relações de poder na tomada de decisões, valorizando opiniões diversas e incluindo indivíduos de diferentes origens, especialidades e perspectivas de modo a evitar a predominância de um único grupo. Além disso, é essencial capacitar os tomadores de decisão a reconhecer e lidar com vieses inconscientes nas dinâmicas de poder, promovendo práticas de tomada de decisão mais justas e equitativas.

8. Fornecer recursos

Fornecer recursos sob medida e direcionados, incluindo habilidades, experiência, e suporte organizacional, tecnológico e financeiro, para atender às necessidades específicas dos diversos atores envolvidos nos processos de tomada de decisão.

9. Criar uma visão compartilhada

Criar uma visão compartilhada de longo prazo entre os atores envolvidos, por meio da organização de workshops abrangentes para construção da visão, e sessões de brainstorming para definir coletivamente metas de sustentabilidade urbana e priorizar políticas relevantes desde os estágios iniciais da tomada de decisão.

10. Garantir a vontade e o comprometimento

Tornar os processos participativos significativos ao incorporar efetivamente visões e opiniões diversas na tomada de decisões e traduzi-las em ação. Além disso, garantir um comprometimento de longo prazo de todos os atores, independentemente de mudanças no governo local.

Policy brief #2

21 março 2025

Versão: Final | Versão bilingue Português/Inglês

Estudo Original

Ponte, T., Teles, F., & Polido, A. (2025). Identifying and exploring ‘agency features’ in decision-making processes aimed at urban sustainability transformation. *Urban Research & Practice*, 1–32. DOI: 10.1080/17535069.2025.2483242

Reconhecimentos

Esse trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do Projeto PTDC/GES-URB/0804/2020. (doi.org/10.54499/PTDC/GES-URB/0804/2020). GOVCOPP é financiado por fundos nacionais através da FCT (UIDB/04058/2020) + (UIDP/04058/2020). CENSE é financiado por fundos nacionais através da FCT (strategic project UIDB/04085/2020). Alexandra Polido é financiada por fundos nacionais através da FCT (Ref. CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021; doi:10.54499/CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021).

Mais informações podem ser encontradas em nosso site: <http://envision.web.ua.pt/>

Referências

Bai, Xuemei, Anders Bjørn, Şiir Kılış, Oscar Sabag Muñoz, Gail Whiteman, Holger Hoff, Lauren Seaby Andersen, and Johan Rockström. 2022. “How to Stop Cities and Companies Causing Planetary Harm.” *Nature* 609 (7927): 463–66. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-02894-3>.

Wirth, Timo von, Lea Fuenfschilling, Niki Frantzeskaki, and Lars Coenen. 2019. “Impacts of Urban Living Labs on Sustainability Transitions: Mechanisms and Strategies for Systemic Change through Experimentation.” *European Planning Studies* 27 (2): 229–57. <https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1504895>.

Wolfram, Marc, Sara Borgström, and Megan Farrelly. 2019. “Urban Transformative Capacity: From Concept to Practice.” *Ambio* 48 (5): 437–48. <https://doi.org/10.1007/s13280-019-01169-y>.